

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ НАБУХАНИЯ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД

О.А.Салихова

кандидат технических наук, доцент Ташкентского химико
технологического института
ozodaxon.salihova@gmail.com

Л.А.Исмаилова

кандидат технических наук, доцент Ташкентского химико
технологического института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7638129>

Учитывающий начальную пористость образца и объем иммобилизованной жидкости и оценивающий набухание по следующим показателям: коэффициент набухания K , степень набухания $K_1 = K + 1$, коэффициент поглощения жидкости K_2 , мл/г. Степень набухания K_1 показывает, во сколько раз увеличивается объём сухих частиц дисперсоида, а коэффициент K_2 – сколько жидкости набухания связывает 1 г дисперсоида (глины).

Оценку характера физико-химического воздействия различных жидкостей на глинистые породы проводили по давлению набухания и коэффициенту, количественно отражающему кинетику размокания –разрушения модельных образцов в водных растворах веществ. Систему показателей, в которую входит и коэффициент набухания K_n :

$$K_n = (mw/p) \times 100 \%$$

mw – количество влаги, ушедшей на гидратацию глины;

p – объёмная плотность глинистых частиц образца.

Результаты исследований выражали через коэффициент скорости пропитки $K_{сп}$, являющийся функцией времени пропитки и глубины проникновения жидкости. Исследование процесса набухания глин как одного из важнейших факторов в оценке устойчивости глинистых пород широко применяется в зарубежной практике бурения при выборе состава буровых растворов и разработке программ бурения. [1]. Исследуются, как правило, природные глины, отобранные из бурящихся скважин. Предусматривается комплексный подход к классификации глин по минеральному составу с помощью рентгеноструктурного и химического анализов, измерения набухания по величинам увлажнения, диспергирования глинистых частиц методом исследования их размера, времени капиллярного всасывания или фильтрации. Учитывающего и набухание и изменение прочности увлажнённого образца по величине углубления пенетрометра. Оценка характера взаимодействия глин с буровыми растворами и их моделями по коэффициентам набухания глины

сама по себе не позволяет однозначно судить об устойчивости глинистых пород на стенке скважины. Эти коэффициенты позволяют понять механизм взаимодействия бурового раствора с глиной и качественно оценить интенсивность и направленность процесса.

В качестве показателя для оценки влияния растворов на устойчивость глинистых пород используют начальную скорость увлажнения [2]:

$$v_0 = v/T_b$$

$b = -0,348$ – коэффициент, не зависящий от среды.

Оценка ингибирующей способности раствора по критерию начальной скорости увлажнения и деформации глинистых образцов практически не отличается от ранее рассмотренных – та же зависимость увеличения деформации от скорости увлажнения и, главным образом, от способности реагентов стабилизаторов отдавать свободную воду. [4].

Анализ рассмотренных методов оценки ингибирующей способности буровых растворов показывает, что все они основаны на измерении деформаций глинистого образца, объёмного или линейного набухания, диспергирования, прочности структуры в зависимости от количества и скорости поглощения жидкости из среды взаимодействия. По изменению этих показателей даётся оценка степени влияния того или иного раствора на интенсивность гидратационных процессов, определяется состав раствора, при котором это влияние уменьшается.

Использованная литература:

1. Мищенко И. Т., Бравичева Т. Б., Ермалаев А. И. Выбор способа эксплуатации скважин нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами; Нефть и газ РГУ
2. Середа Н. Г., Соловьев Е. М. Бурение нефтяных и газовых скважин; Альянс - М., 2011. - 456 с.
3. Храменков В. Г. Автоматизация управления технологическими процессами бурения нефтегазовых скважин. Учебное пособие; Юрайт - М., 2016. - 416 с.
4. Вадецкий Юрий Вячеславович Бурение нефтяных и газовых скважин. Учебник для начального профессионального образования; Академия - М., 2013. - 960 с
5. Ежов И. В. Бурение наклонно-направленных и горизонтальных скважин; ИнФолио - М., 2009. - 304 с.

